

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 552 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafruz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	

IQTISODIY SAMARADORLIK TUSHUNCHASINING ILMIY- NAZARIY TAHLILI

Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich

TDU tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0007-7014-9854

Annotatsiya: Mazkur maqolada iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari tahlilga tortilgan. Iqtisodiy samaradorlik zamonaviy iqtisodiyotning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlarida resurslardan oqilona foydalanish va natijalarni maksimal darajada oshirishga qaratilgan. Tadqiqotda iqtisodiy samaradorlikning o'ziga xos xususiyatlari, uni baholash mezonlari va metodologiyalari o'rganilgan. Shuningdek, ushbu tushunchaning rivojlanishiga hissa qo'shgan yetakchi iqtisodchi olimlarning ilmiy qarashlari tahlil qilingan. Maqolada iqtisodiy samaradorlikning makro va mikro darajadagi ta'siri, shuningdek, innovatsion texnologiyalarning bu jarayondagi roli muhokama qilingan. Ushbu tahlil natijalari iqtisodiy samaradorlikni chuqurroq tushunishga va uni amaliyotda samarali qo'llashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy samaradorlik, resurslardan foydalanish, baholash mezonlari, innovatsion texnologiyalar, ilmiy-nazariy tahlil.

Abstract: This article analyzes the scientific-theoretical foundations of the concept of economic efficiency. Economic efficiency is one of the main concepts of modern economics, aimed at rational use of resources in production processes and maximizing results. The study studies the specific features of economic efficiency, its assessment criteria and methodologies. The scientific views of leading economists who contributed to the development of this concept are also analyzed. The article discusses the impact of economic efficiency at the macro and micro levels, as well as the role of innovative technologies in this process. The results of this analysis help to understand economic efficiency more deeply and effectively apply it in practice.

Key words: economic efficiency, resource use, assessment criteria, innovative technologies, scientific-theoretical analysis.

Аннотация: В статье анализируются научно-теоретические основы концепции экономической эффективности. Экономическая эффективность — одно из ключевых понятий современной экономики, направленное на рациональное использование ресурсов и максимизацию результатов в производственных процессах. В исследовании рассмотрены особенности экономической эффективности, критерии и методики ее оценки. Также были проанализированы научные взгляды ведущих экономистов, внесших вклад в развитие данной концепции. В статье рассматривается влияние экономической эффективности на макро- и микроуровнях, а также роль инновационных технологий в этом процессе. Результаты этого анализа помогут лучше понять экономическую эффективность и эффективно применять ее на практике.

Ключевые слова: экономическая эффективность, ресурсопользование, критерии оценки, инновационные технологии, научно-теоретический анализ.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiy samaradorlikni oshirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish, resurslardan samarali foydalanish va barqaror rivojlanishni ta'minlash zamonaviy iqtisodiy islohotlarning muhim maqsadlarini tashkil etadi. Ayniqsa, sanoat korxonalarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish orqali milliy iqtisodiyotning innovatsion o'sishini jadallashtirish, yangi ish o'rinlari yaratish va xalq farovonligini oshirish uchun keng imkoniyatlar vujudga kelmoqda.

Ushbu yo'nalishda, davlatimiz rahbarining 2017–yil 26–maydagi PQ-3012-sonli “2017–2021–yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida”gi qarori mamlakatimizda iqtisodiy samaradorlikka qaratilgan strategik chora-tadbirlarni belgilab berdi. Ushbu dastur asosida energetika resurslarini tejimli ishlatish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va sanoatda energiya samaradorligini oshirish uchun keng ko'lamli loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu sababli, iqtisodiy samaradorlik tushunchasi va uning ilmiy-nazariy tadqiqi bugungi kunning dolzarb ilmiy masalalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda “samaradorlik” tushunchasining aniq va to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’rifi mavjud emas. Ushbu kategoriya ko‘p omilli iqtisodiy hodisa sifatida talqin qilinadi, bunda faqat miqdoriy ko‘rsatkichlar emas, balki sifat jihatlari ham inobatga olinadi. “Samaradorlik” atamasi lotin tilidan tarjima qilinganda ikki xil ma’noga ega bo‘lib, ko‘pincha “natijadorlik” deb izohlanadi. Piter Drukerning ta’kidlashicha [1], natijadorlik – bu “kerakli va to‘g‘ri ishlarning bajarilishi” natijasi bo‘lsa, samaradorlik esa “ushbu ishlar to‘g‘ri va samarali tarzda tashkil etilishi”ning natijasidir.

“Iqtisodiy samaradorlik” tushunchasi iqtisodiyot fanining fundamental kategoriyalaridan biri bo‘lib, ko‘plab olimlar tomonidan tadqiq qilingan. “Iqtisodiy samaradorlik” atamasi sifatida birinchi marta 1957–yilda M. J. Farell tadqiqotida qo‘llanilgan. Farellning nuqtayi nazariga ko‘ra, iqtisodiy samaradorlik mavjud resurslar va texnologiyadan maksimal darajada foydalanish orqali erishiladigan maksimal natijalarni olish bilan bog‘liqdir. Samaradorlikni baholashda u texnologik imkoniyatlar chegarasini belgilashni, ya’ni ishlab chiqarish tizimining maksimal imkoniyatlarini aniqlashni muhim deb hisoblagan. Bu konsepsiya samaradorlikni baholashda asosiy ko‘rsatkich sifatida talqin qilinadi [2].

Shotlandiyalik faylasuf va iqtisodiyot klassik maktabining asoschisi Adam Smit iqtisodiy samaradorlikni bozor mexanizmlarining resurslarni oqilona taqsimlash orqali eng yuqori natijaga erishish qobiliyati bilan bog‘laydi. Adam Smitning “The Wealth of Nations” [3] nomli asaridagi g‘oyalari iqtisodiy samaradorlikni shakllantirishga asos bo‘lib xizmat qiladi. U ish taqsimotini iqtisodiy samaradorlikning asosiy omili sifatida ko‘rsatib, bu jarayon ishlab chiqarish hajmini oshirish, vaqtni tejash va uni rivojlantirishga yordam berishini ta’kidlagan.

Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining rivojlanishi tarixiy jihatdan ko‘plab olimlarning ilmiy merosi bilan boyitilgan. David Rikardo, Leon Valras, Jozef Shumpeter, Vilfredo Pareto va Jon Meynard Keyns kabi buyuk iqtisodchilar iqtisodiy samaradorlikka o‘zlarining yondashuvlarini taklif etgan va bu tushuncha zamon o‘tishi bilan yanada rivojlangan. Rikardo o‘zining “komparativ ustunlik” nazariyasi orqali mamlakatlar o‘rtasidagi ixtisoslashuv va savdo samaradorligini ko‘rsatgan bo‘lsa, Valras “umumiy muvozanat” nazariyasi bilan bozorlarning o‘zaro aloqadorligi va resurslarning samarali taqsimlanishini asoslab bergan. Shumpeter innovatsiyalar va “samarali raqobat” nazariyasi orqali iqtisodiy rivojlanish va samaradorlikni oshirishni targ‘ib qilgan. Italyan iqtisodchisi va sotsiologi Pareto “Pareto optimumi” tushunchasini joriy etib, resurslar taqsimotida optimal holatni belgilagan. Keyns [4] esa iqtisodiy inqirozlar davrida davlatning faol aralashuvi orqali iqtisodiyotda ishlab chiqarish va talabni barqarorlashtirishni taklif etgan. Ularning barchasi iqtisodiy samaradorlik tushunchasini boyitgan va uning nazariy asoslarini yaratgan.

Demak, iqtisodiy samaradorlik tushunchasi XVIII asrlarda Yevropada vujudga kelgan bo‘lib, hanuz o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Bugungi kunda iqtisodiy samaradorlik tushunchasi yanada kengaygan bo‘lib, zamonaviy yondashuvlar turli talqinlarda o‘rganilmoqda. Gollandiyalik iqtisodchi Mark Blaug o‘zining “Economic Thought in Retrospect” [5] kitobida samaradorlikni iqtisodiy nazariyaning bir qismi sifatida ko‘rgan va uning turli fazalarini tasvirlagan. Blaug iqtisodiy samaradorlikni, asosan, resurslarni samarali taqsimlash va optimal ishlab chiqarish bilan bog‘liq deb tushunadi. Uning fikricha, iqtisodiy samaradorlik nafaqat ishlab chiqarish jarayonidagi samaradorlik sifatida, balki iqtisodiy o‘sish va ijtimoiy farovonlikni ta’minlashning asosi sifatida ham anglashiladi.

Amerikalik iqtisodchi Linvud T. Gayger iqtisodiy samaradorlikka “jamiyat iste’molchilar talabini hisobga olgan holda maksimal darajada mahsulot ishlab chiqarishini anglatuvchi samaradorlik” [6] deb ta’rif beradi. Ushbu ta’rifda erishiladigan natija (effekt) iste’molchilarning talabini qondirish qobiliyatiga, ya’ni odamlarning ehtiyojlariga bog‘lanadi.

Kempbell R. Makkonnell va Stenli L. Bryuninglarning fikricha, iqtisodiy samaradorlik “xarajat–ishlab chiqarish” tushunchasini qamrab oladi. Ularning ta’rifiga ko‘ra, iqtisodiy samaradorlik – resurslar va ularning ishlab chiqarish jarayonida qo‘llanilishiga bog‘liq bo‘lib, “noyob resurslar miqdori va ular yordamida ishlab chiqarilgan zaruriy mahsulot miqdori o‘rtasidagi bog‘liqlik”ni ifodalaydi [7]. Boshqacha qilib aytganda, bir xil miqdordagi xarajatlarda ko‘proq mahsulot ishlab chiqarish samaradorlikning oshishini, kamroq mahsulot ishlab chiqarish esa samaradorlikning pasayishini ko‘rsatadi.

Mamlakatimizda ham iqtisodiy samaradorlik tushunchasi bir qator iqtisodchi olimlar tomonidan o‘rganilgan. Jumladan, M. Q. Pardayev va B. A. Abdukurimovlar iqtisodiy samaradorlikni ishlab chiqarish va uni takomillashtirish jarayonida yaratilgan iqtisodiy resurslar hamda iqtisodiy ne’matlar hajmi bilan ifodalashni taklif qilganlar [8]. Ularning fikricha, iqtisodiy samaradorlikni ifodalashda asosiy o‘rinni iqtisodiy resurslar va iqtisodiy ne’matlar hajmi egallaydi. Ular iqtisodiy samaradorlikni xarajatlar orqali erishilgan iqtisodiy ne’matlar o‘rtasidagi munosabat sifatida tavsiflaydilar. Bu yondashuv samaradorlikni, ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonidagi resurslardan optimal tarzda foydalanish va mahsulot yoki xizmatlar hajmini oshirishga asoslangan o‘lchov sifatida baholanadi. Bu yondashuv, o‘z navbatida, mamlakatimiz iqtisodiy siyosatining samaradorligini oshirishga

qaratilgan amaliy choralarni yaratishda yordam beradi. G'arb iqtisodchilarining fikricha, iqtisodiy samaradorlik xarajatlarni qisqartirish va foyda hajmini oshirish orqali korxonaning raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda iqtisodiy samaradorlik tushunchasini o'rganish uchun ilmiy maqolalar, statistik ma'lumotlar hamda rasmiy hisobotlardan foydalanildi. Ma'lumotlar kontent tahlili orqali saralanib, ularning iqtisodiy kategoriyalar bilan bog'liqligi baholandi. Tahlil jarayonida taqqoslash va induktiv xulosalash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy samaradorlikni oshirish ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, ular quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval):

1-jadval. Iqtisodiy samaradorlik oshirish omillari va vazifalari.

Yo'nalishlar	Ustuvor vazifalar
Resurslardan samarali foydalanish	Xomashyo, mehnat va kapital resurslarini maksimal darajada oqilona ishlatish.
	Resurslarni tejaydigan innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularni ishlab chiqarishda qo'llash.
	Energiya iste'molini qisqartirish va chiqindilarni kamaytirish strategiyasini ishlab chiqish.
	Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish.
Texnologik rivojlanish	Innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish.
	Ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish va raqamlashtirish.
	Ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga investitsiyalarni kengaytirish.
	Yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish.
Kadrlar va boshqaruv	Malakali kadrlarni tayyorlash va ularning bilimlarini doimiy ravishda yangilash.
	Xodimlarni samarali boshqarish va rag'batlantirish tizimini yaratish.
	Ergonomik mehnat sharoitlarini yaxshilash va motivatsiyani oshirish.
Ijtimoiy va ekologik omillar	Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot dasturlarini qo'llab-quvvatlash.
	Bandlik darajasini oshirish va aholining farovonligini yaxshilash.
	Ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish.
Ishlab chiqarish va xarajatlar	Xarajatlarni optimallashtirish va foyda marjini oshirish.
	Bozor talablariga moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlarini shakllantirish.
	- Soliq imtiyozlari, subsidiyalar va qulay kredit shartlarini taklif qilish.
	Ishlab chiqarish korxonalariga infratuzilma xizmatlarini kengaytirish.
Mahsulot sifatini oshirish	Mahsulot sifatini oshirish va xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlash.
	Raqobatdosh narx siyosatini amalga oshirish va eksport salohiyatini kengaytirish.
	Mahsulot yoki xizmatlarning innovatsion jihatlarini kuchaytirish.
Davlat va bozor dasturlari	Iqtisodiy samaradorlikni oshirishga qaratilgan davlat dasturlarini amalga oshirish.
	Mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqish.

Ushbu omillarni tizimli ravishda amalga oshirish va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlash orqali iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishga erishish mumkin.

M. Umurova o'z tadqiqotida mavjud resurslardan foydalanishni aks ettiruvchi tizim – resurs yondashuvini keltirib o'tgan [9]. Bu yondashuv iqtisodiy samaradorlikni oshirishda mavjud resurslarni aniqlash, ularning optimal taqsimlanishi va oqilona ishlatilishini ta'minlashga asoslanadi. Resurslarni inventarizatsiya qilish, resurslardan

oqilona foydalanish, resurslarni qayta tiklash va diversifikatsiya qilish, mehnat resurslarini rivojlantirish resurs yondashuvining ajralmas qismi hisoblanadi.

Ushbu yondashuv iqtisodiy samaradorlikni nafaqat ishlab chiqarish jarayonida, balki umumiy iqtisodiyotda barqaror o'sishni ta'minlashda ham muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, bu yondashuvni boshqa nazariy qarashlar bilan bir qatorda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy tarkibiy qismi sifatida ko'rish maqsadga muvofiqdir.

Amerikalik olim D. Skott Sink samaradorlik nazariyasini o'rganar ekan, tashkiliy tizim samaradorligini baholash uchun 7 ta mezonni ajratib ko'rsatgan: natija, samaradorlik, sifat, rentabellik, unumdorlik, mehnat faoliyati sifati va innovatsiyalar. Uning fikricha, bu ko'rsatkichlar bir-birini inkor qilmaydi, aksincha, tashkilot tizimining samaradorligini har tomonlama o'lchashda bir-birini to'ldiradi. Unumdorlik va samaradorlik bu tizimning eng muhim ko'rsatkichlari sifatida belgilangan [10].

Bizningcha, iqtisodiy samaradorlik tushunchasiga quyidagi tarzda tarif berish mumkin: iqtisodiy samaradorlik — bu maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan resurslarni minimal darajada ishlatish orqali maksimal natijalarga erishish darajasi.

Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari turli nuqtayi nazarlardan o'rganilgan bo'lsa-da, ularning barchasi iqtisodiy resurslarni maksimal darajada samarali taqsimlash va ulardan oqilona foydalanishni ta'kidlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ayniqsa sanoat sektori uchun muhimdir. Sanoatning innovatsion rivojlanishi va yangi texnologiyalarni qo'llash orqali korxonalar o'z mahsulotlarining raqobatbardoshligini oshiradi. Bu jarayon, albatta, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, mehnat unumdorligini oshirish va yangi ish o'rinlari yaratish kabi bir qator ijobiy natijalarga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun zamonaviy yondashuvlar va strategiyalarni ishlab chiqish zarur. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, mehnat unumdorligini oshirish, resurslarni samarali taqsimlash, yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashning o'zaro bog'liqligi iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Iqtisodiy samaradorlik nafaqat iqtisodiy o'sish, balki ijtimoiy barqarorlik va ekologik barqarorlikni ta'minlashning asosi bo'ladi. Shunday qilib, iqtisodiy samaradorlikni oshirishning har bir elementi bir-biriga bog'liq bo'lib, ularning kompleks amalga oshirilishi orqali milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Drucker, Peter F. *The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done*. HarperBusiness, 2006, p. 45.
2. Miciuła, Ireneusz, et al. "Economic Efficiency as a Factor of Enterprise Development." *European Research Studies Journal*, vol. 27, no. 2, 2024, pp. 478–487.
3. Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. History of Economic Thought Books, McMaster University Archive for the History of Economic Thought, 1776.
4. Ekelund, Robert B., and Robert F. Hébert. *A History of Economic Theory and Method*. 6th ed., Pearson, 2007, p. 150.
5. Блауг М. *Экономическая мысль в ретроспективе*. — М.: Дело, 1994. — 720 с.
6. Линвуд Т. Гайгер. *Макроэкономическая теория и переходная экономика*. — М.: Инфра-М, 1996.
7. McConnell, C. R., and Stanley L. Brue. *Economics: Principles, Problems, and Policies*. 21st ed., McGraw-Hill, 2021, p. 917.
8. B. A. Abdugarimov va boshq. *Korxonalar iqtisodoti. Fan va texnologiya*, 2013. — 368 b.
9. Umurova, Mohira. "Xizmat ko'rsatish subyektlari faoliyatida samaradorlikni aniqlash va uni oshirish mexanizmlari." *Qo'qon universiteti xabarnomasi*, 2024, B. 41–43.
10. Долгова А. В. "Основные подходы к определению экономической эффективности для предприятий строительной индустрии." *Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий*, no. 1 (63), 2015, pp. 259–262.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>